

Креативність як основа управлінської системи сучасного бізнесу

Предмет дослідження. Стаття присвячена питанням впровадження креативного менеджменту в управлінську систему сучасного бізнесу. Сучасна дійсність формує нові завдання для бізнесу, а технологія управління процесами організації виводить на якісно новий рівень інтелектуальну діяльність незалежно від галузевої спрямованості або специфіки ринку.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. Креативність є ключовим фактором досягнення успіху в різних сферах бізнес діяльності, але поняття креативності залишається не достатньо дослідженим. Охарактеризовано поняття «управлінська креативність», де виділена сутність креативності як унікальних спроможностей персоналу. Визначено, що креативний менеджмент – це управління процесом креативного мислення персоналу та іміджу підприємств. Зокрема, розкрито, підходи до трактування поняття «креативний менеджмент», зазначено, що формування креативного підходу до управління висуває нові вимоги до організаційного проектування і визначає необхідність побудови сучасних структур сучасного бізнесу та завдання креативного менеджменту.

Галузь застосування результатів. Досліджено методологічні аспекти креативного менеджменту, з врахуванням чинників, що сприяють креативній діяльності бізнес-структур і створюють конкурентні переваги на підприємстві, де концепція креативності підприємства ґрунтується на розвитку креативності персоналу на основі реалізації управлінської системи та корпоративної культури.

Висновки. Удосконалення управління творчим потенціалом підприємства в сучасних умовах мінливості економічного середовища й зростаючим рівнем конкуренції передбачає розвиток нових підходів.

Ключові слова: стабільність, публічне управління, бізнес-структури, менеджмент креативних індустрій, креативний менеджмент, креативний лідер.

PETRYNYAK U. Ya.

Creativity as the basis of the management system of modern business

The subject of the study. The article is devoted to the issues of introducing creative management into the management system of modern business. Modern reality creates new tasks for business, and the technology of management of organizational processes brings intellectual activity to a qualitatively new level, regardless of the industry orientation or the specifics of the market.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. Creativity is a key factor in achieving success in various areas of business activity, but the concept of creativity remains insufficiently researched. The concept of «managerial creativity» is characterized, where the essence of creativity is highlighted as the unique capabilities of personnel. It was determined that creative management is the management of the process of creative thinking of personnel and the image of enterprises. In particular, the approaches to the interpretation of the concept of «creative management» are revealed, it is indicated that the formation of a creative approach to management puts forward new requirements for organizational design and determines the need to build modern structures of modern business and the task of creative management.

Field of application of results. Methodological aspects of creative management are studied, taking into account the factors that contribute to the creative activity of business structures and create competitive advantages at the enterprise, where the concept of enterprise creativity is based on the development of personnel creativity based on the implementation of the management system

and corporate culture.

Conclusions. Improving the management of the creative potential of the enterprise in modern conditions of the variability of the economic environment and the growing level of competition requires the development of new approaches.

Keywords: stability, public administration, business structures, management of creative industries, creative management, creative leader.

Постановка проблеми. Креативні бізнес-структури стрімко розвиваються, тому сучасні тенденції управлінської системи сучасного бізнесу прагнуть зміни підходів та розв'язання завдань бізнес-структур, оскільки стандартні підходи не актуальні і набувають нового перспективного значення щодо діяльності підприємств. Можливістю застосування інструментів креативного менеджменту, який сприяє особистому та професійному саморозвитку та самовдосконаленню, розвитку ініціативності персоналу підприємства сприяє успішний креативний менеджмент, що дає можливість адаптуватися підприємству динамічного світу культурних та креативних індустрій з врахуванням креативної економіки, сформувати позитивний імідж, підвищити конкурентоспроможність. На даний час розвиток світової економіки вийшов на новий етап, який характеризується значним впливом на неї інтелектуальної праці, новітніх технологій, здобутків науки та культури, інновацій, інформаційних систем та інших глобалізованих викликів [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання креативного менеджменту дослідили такі зарубіжні науковці, як Дж. Гілфорд та Е. Торренс. Серед сучасних науковців, праці яких присвячені питанням креативного менеджменту, слід назвати таких, як Т.В. Гринько (досліджує формування креативного лідера як менеджера нового покоління) [3], С.В.Васильчак (досліджує основні ключові поняття управління підприємствами та креативного менеджменту)[1], В.С. Загорський (розглядає менеджмент як систему управління в органах державної влади) [5], Н.І. Горбаль[2]. У свої роботах науковці розглядають теоретичні та прикладні проблеми організації управління підприємств в умовах змін, які відбуваються на даний час у економічному середовищі.

Мета статті полягає у дослідженні зовнішнього середовища об'єкта управління, загальних умовах для його розвитку, перешкод, які можуть виникнути у разі впровадження інновацій в управлінській системі сучасного бізнесу, досліджуючи безпосе-

редньо внутрішні компоненти основних методологічних аспектів креативного менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Бізнес повинен розвиватися, що в сучасних ринкових умовах неможливо здійснити без інновацій та креативних ідей. Тому в основі креативності – як управлінської системи сучасного бізнесу, підприємства, які планують динамічно розвивати та підвищувати свою конкурентоспроможність, формують і ретельно продумують доцільність та необхідність як використовувати наявні виробничі потужності та реалізовувати новостворені моделі бізнесу з урахуванням креативних цінностей через призму активів та компетенцій повинна бути гнучкою та стабільною. Сучасна концепція управління конкурентоспроможністю підприємства ґрунтується на використанні базових положень науки управління, відповідно до яких основними елементами системи управління є мета, об'єкт і суб'єкт, методологія та принципи, процес і функції управління. Гіперконкурентне середовище зі стрімким зростанням масштабів, оперативністю і радикальністю корпоративних змін зумовлює необхідність рекомбінування найприбутковіших моделей бізнесу. Підприємства в процесі функціонування трансформуються, а саме: у пошуку своєї місії, ринкових цілей, власної ексклюзивності та унікальності, зіставлення можливостей із рівнем досягнень. Це відображає бізнес-структура, яка базується на таких завданнях:

- оцінювання «творчого» потенціалу особистості – фахівця, який залучається до вирішення творчих завдань на підприємстві;
- підбір групи фахівців у якості самостійного «відділу креативності»;
- утворення тимчасових творчих проектних груп в органах державної влади;
- оцінка найдієвіших мотиваційних установок, які заохочують персонал проявляти свої креативні здібності;
- визначення евристичних методів і прийомів для якіснішого та оперативнішого вирішення проектних завдань;

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- створення можливості використання аналогій для спонтанної активності мозку і нервової системи на вирішення запропонованого проектного завдання;

- сприяння розвитку нетривіальних рішень в управлінні та бізнесі;

- формування експертів, які оцінюють розроблені інноваційні пропозиції.

Така особливість роботи підприємства призводить до створення більш гнучкої управлінської структури через збільшення ролі працівника в організації виробничого процесу шляхом використання його інтелектуального капіталу, креативного мислення, що формує креативне середовище на підприємстві [9]. Зокрема, управлінська система бізнес-структури виводить креативність на якісно новий рівень науковості, логічності та формалізованості. Процес створення матеріальних та інтелектуальних цінностей відповідно до наявних технологій, норм або принципів відходять у минуле. Багато підприємств формує креативне середовище виходячи з професійності та інтелектуального потенціалу наявних трудових ресурсів шляхом стимуляції творчості, створення відповідного морально-психологічного клімату в колективі, введенням відповідної мотивації, «креативного покарання» тощо. Тому деякі вчені – автори креативності ототожнюють з творчістю та інтелектуальністю персоналу, що є невідемним елементом будь-якої бізнес-структури сучасності, що показано в таблиці 1.

На основі результатів аналізу таблиці 1. авторами встановлено, що нові якості креативного персоналу не можна придбати у готовому вигляді на ринку, їх можна формувати, розвивати та ефективно використовувати завдяки реалізації унікальних індивідуальних спроможностей персоналу. Також креативність як основа управлінської системи сучасного бізнесу представляє управління носіями інтелектуального потенціалу підприємства, які створюють нові знання шляхом колективної діяльності суб'єктів управління, персоналу бізнес-структур та його керівників. Слід акцентувати увагу на проблемі розвитку і використання їх креативного потенціалу в процесі розробки та ухваленні управлінських рішень, на завданнях підвищення кваліфікації персоналу під час впровадження в процес управління сучасних методів креативного менеджменту, де приділяється увага його компонентам: економічним, адміністративним, морально-психологічним.

Необхідність використання управлінського менеджменту – це один із найважливіших чинників забезпечення конкурентної переваги окремих бізнес-структур, фірм та економіки країни загалом. Щоб функціонувати для успішного розвитку, зайняти лідируючі позиції та утримати їх, необхідно постійно створювати нові продукти та удосконалювати «старі», займати нові ринкові ніші, формувати вхідні дані для інновацій. Завдяки такому підходу до найважливішого нематеріального активу бізнесу – креативності – відбувається

Таблиця 1. Аналіз визначення «креативності»

Автори	Визначення поняття «креативність»
Альберт Сент Дьорді	Креативність – творче мислення, яке полягає в тому, щоб подивитися на те, що бачать усі, і подумати про те, про що не подумав ніхто
Г. Айзенк	Креативність є компонентом загальної розумової обдарованості
Вільям І. Койн	Креативність – породження оригінальних і доречних ідей
Герет Джонс	«Мені потрібні люди, які не вписуються в систему»
Дж. Гілфорд, К. Тейлор, Г. Грубер	Креативність – творча здібність, що є самостійним чинником, незалежним від інтелекту
І.Я. Лернер	Креативність – процес створення людиною об'єктивно або суб'єктивно якісно нового за допомогою специфічних інтелектуальних процедур, які не можна уявити як такі, що точно описуються і строго регламентуються, системи операцій або дій
Л.С. Виготський	«Було б чудом, якщо б уява могла створювати з нічого або якщо б вона мала інші джерела для своїх творінь, окрім попереднього досвіду»
Р. Уайсберг	Креативність – творче мислення, яке діагностується по якості продукту, а не по способі його одержання.
Чарльз Девіс	Креативність – втілення того, чого ще ніхто не робив, включає: задум + винахід + застосування
Я.А. Пономарьов	Креативність – психологічна властивість, інтелектуальна активність й чутливість (сензитивність) до побічних продуктів своєї діяльності

Рисунок 1. Дослідження «творчого» процесу в системі управління в майбутньому

прорив до ринку нових технологій, де важливим елементом є створення «творчої» атмосфери в колективі, з врахуванням їх особистого та колективного розвитку, акумулювання креативних ідей, стимулювання до самореалізації і самовдосконалення, узгодження внутрішніх інтересів персоналу із завданнями підприємства. Такий підхід показано на рисунку 1.

Слід відмітити, що креативні рішення персоналу характеризуються високою непередбачуваністю, забезпечуючи структурну гнучкість та інноваційний потенціал. Більш того, неефективна податкова система знижує рівень довіри інвесторів, що призводить до скорочення бізнес-можливостей підприємств, оскільки обмежує надходження інвестицій.

Відповідно прозорість, стабільність, простота застосування податкового законодавства, наявність податкових ставок та пільг спонукають залучення внутрішніх та іноземних інвестицій у сектор. Якісний креатив є умовою успішного просування бізнес-структури на ринку, виділяючи підприємство серед конкурентів, щоб повідомити споживачу про унікальність товарної пропозиції, напрацьовувати капіталізацію бренду. Водночас інновації в управлінській системі вимагають креативних рішень, творчих ініціатив управлінців, де і виникає необхідність взаємозв'язку мистецтва і наукового підходу в управлінні, що є невідомою частиною «мозкового центру» щодо планування та розробок управлінських рішень. Довгий час концепція креативності

Рисунок 2. Підхід до «культурної» креативності в управлінській системі сучасного бізнесу

в Україні розглядалася в контексті культурної, а не комерційної цінності. Таке тлумачення стримувало виникнення нових підприємств та перешкоджало зростанню споживання креативних продуктів. Тоді як попит на внутрішньому ринку першочергово створює умови, за яких підприємства сектору можуть опанувати нові компетенції та посилювати конкурентні переваги.

Підхід до «культурної» креативності в управлінській системі сучасного бізнесу наведено на рисунку 2.

Як видно з рисунка 2., складові в управлінській системі сучасного бізнесу дозволяють створити ефективну креативну службу, де поява інноваційних ідей є результатом створення атмосфери «творчості», побудованого у процесі управління, пошуку методів і прийомів, необхідних для вирішення завдань менеджмент-маркетингового характеру. Відповідно, «творчий» характер персоналу підприємства завжди є ризиком як для органів державної влади, так і для бізнес-структури, оскільки передбачає зниження контролю, підвищення довіри, де креативна сфера діяльності підприємств та організацій є складною для прогнозування і досягнення результату, визначення можливих перспектив щодо упровадження інноваційно-креативних розробок. Але загальне нерозуміння сектору та його структури перешкоджає наданню цільової підтримки підприємствам, які її потребують, а ініціативи залишаються фрагментованими та безсистемними через відсутність адекватної правової та економічної формалізації сектору. Відсутність якісної ринкової аналітики обмежує підприємства у прийнятті адекватних бізнес-рішень, враховуючи нестачу інформації про актуальні тенденції, потенційні ринки та покупців, що призводить до низької якості продукції, і не відповідає вимогам ринку. Отже, для зміцнення української креативної пропозиції необхідно розвивати орієнтовані на потреби ринку освіти, програми мобільності, обмін знаннями та досвідом.

Висновки

Завоювати лідерські позиції з врахуванням нестандартних рішень – альтернатива для підприємств, що працюють в епоху ХХІ століття. Креативним індустріям в Україні, що знаходяться на етапах формування та становлення, притаманний високий рівень фрагментації на рівні окремих видів економічної діяльності. Низький рівень

взаємодії між суб'єктами господарювання стримує як їхній виробничий потенціал, так і потенціал сектору у цілому, що призводить до низької якості креативних товарів та послуг, і негативно впливає на загальну конкурентоспроможність бізнес-структур, у зв'язку з недостатнім розумінням структури сектору на політичному, правовому та економічному рівнях, оскільки немає узгодженого офіційного визначення та визнання сектору у відповідних політиках та нормативно-правових актах. Тому в перспективі необхідно організувати заходи з просування індустрії у співпраці з/за участю міжнародних представників:

- проголосити 2023 рік «Роком креативних індустрій» та «Роком відновлення» і організувати торговельні заходи, виставки, симпозіуми тощо протягом усього року;

- запровадити щорічні виставки креативних інновацій в Україні з міжнародною участю, що охоплює різні підсектори, підтримуючи ЗСУ;

- забезпечити участь креативних індустрій у днях України за кордоном за підтримки дипломатичних представництв.

Список використаних джерел

1. Васильчак С.В., Петриняк У.Я., Белан О., Саврас І.З. Управління конкурентоспроможністю закладів тимчасового розміщення та харчування в контексті розвитку до умов ЄС. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. Київ, 2023. №3 (262). С.67–75. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21PO1=0&S21PO2=0&S21COLORTERMS=0&S21PO3=I=&S21STR=%D0%9669574%2F2023%2F3

2. Горбаль Н.І. Стратегія конкурентоспроможності в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / Н.І. Горбаль, О.Є. Шандрівська, Л.І. Сопільник. – Режим доступу: <http://vlp.com.ua/files/special/24.pdf>.

3. Гринько Т.В. Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації: моногр. / за заг. ред. д-ра екон. Наук, проф. Т. Гринько. – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2023 р. – 350 с. – С. 50–160.

4. Дикань В. Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. Вип. 52. С. 9–20.

5. Загорський В.С. Прогнозування та управління соціально – економічними процесами в регіоні. Монографія / кол. авт.; за наук. ред. чл.-кор. НАН України,

д. е. н., проф. В. С. Загорського. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. – С. 127–132.

6. Коновал В. В. Системно–процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства. Економіка. Управління. Інновації. 2011. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2011_2_23 (дата звернення 17.11.2020).

7. Мазаракі А. А., Пшеслінський Д. М., Смолін І. В. Торговельне підприємство: стратегія, політика, конкурентоспроможність: монографія. Київ: Київ. нац. торг.– екон. ун–т, 2010. 384 с.

8. Трапаїдзе С. М. Теоретичні підходи щодо формування маркетингових конкурентних стратегій підприємства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 10. С. 146–153.

9. Українська Л. О. Соціально – економічний потенціал креативної корпорації: особливості формування. Економічна теорія та право. 2017. № 3. С. 11–20.

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 265–р «Про затвердження видів господарської діяльності, які належать до креативних індустрій».

11. Benzoni L., Hardouin P., The Economic Contribution of the Creative Industries to the EU in terms of GDP and Jobs, 2014.

References

1. Vasylychak S.V., Petrynyak U.Ya., Belan O., Savras I.Z. Management of the competitiveness of temporary accommodation and food establishments in the context of development to EU conditions. Formation of market relations in Ukraine: coll. of science works Kyiv, 2023. No. 3 (262). P.67–75. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ntuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21PO1=0&S21PO2=0&S21COLORTERMS=0&S21PO3=1&S21STR=%D0%9669574%2F2023%2F3

2. Gorbal N.I. Strategy of competitiveness in the enterprise management system [Electronic resource] / N.I. Horbal, O.E. Shandrivska, L.I. Sopilnyk – Access mode: <http://vlp.com.ua/files/special/24.pdf>.

3. Hryenko T.V. Entrepreneurship: modern challenges, trends and transformations: monogr. /for general ed. Dr. Econ. Sciences, Prof. T. Hryenko. – Dnipro: K.O. Bila Publisher, 2023 – 350 p. – P. 50–160.

4. Dykan V. L. (2015). Kontseptsiiia innovatsiinoho rozvytku ekonomiky Ukrainy. [The concept of innovative development of the economy of Ukraine]. Bulletin of Economics of Transport and Industry, vol. 52., pp. 9–20.

5. Zahorsky V.S. Forecasting and management of socio-economic processes in the region. Monograph / col. author; for sciences ed. member–cor. NAS of Ukraine, Doctor of Economics, Prof. V. S. Zahorskyi. – Lviv: LRIDU NADU, 2016. – P. 127–132.

6. Konoval V. V. System–process approach to managing the competitiveness of the enterprise. Economy. Management. Innovations. 2011. No. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2011_2_23 (access date 11/17/2020).

7. Mazaraki A. A., Psheslinskyi D. M., Smolin I. V. Commercial enterprise: strategy, policy, competitiveness: monograph. Kyiv: Kyiv. national trade – economy University, 2010. 384 p.

8. Trapaidze S. M. Theoretical approaches to the formation of marketing competitive strategies of entrepreneurship. Economy. Finances. Management: topical issues of science and practice. 2016. No. 10. P. 146–153.

9. Ukrainian L.O. Socio-economic potential of a creative corporation: features of formation. Economic theory and law. 2017. No. 3. P. 11–20.

10. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 24, 2019 No. 265–r «On approval of types of economic activity belonging to creative industries».

11. Benzoni L., Hardouin P., The Economic Contribution of the Creative Industries to the EU in terms of GDP and Jobs, 2014.

Дані про автора

Петриняк Уляна Ярославівна,

к.е.н., докторант кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету ім. О. Гончара

e –mail: yliana1234@ukr.net

ORCID ID: 0000 – 0003 – 3295 – 4792

Data about the author

Uliana Petrynyak,

PhD in Economics, associate professor, Oles Honchar Dnipro National University

e –mail: yliana1234@ukr.net